

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ПРОЦЕСС ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Хусанбаева Диёра

Аннотация: В данной статье автор теоретически и практически проанализировал сущность культуры получения информации молодежью, ее социальной активности и коммуникативности, а также обосновал знания и навыки информационной культуры молодежи по эффективному использованию информации, различные аспекты поиска информации в информационных ресурсах через все виды информационных технологий.

Ключевые слова: Информационная безопасность, информация, информационная безопасность, культура получения информации, государственная политика в отношении молодежи, информационный кризис, коммуникабельность, правосознание, правовая грамотность, коммуникация, регуляция.

Как известно, что в эпоху глобализации стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, а также информационный напор в обществе делают защиту членов общества, особенно молодежи — будущего общества. В связи с этим существуют разные подходы к интерпретации данного понятия, разделяющиеся на «культурный» и «информационный». В рамках культурного подхода информационная культура рассматривается как способ жизнедеятельности человека в информационном обществе, а также как организующий процесс формирования человеческой культуры. В рамках информационного подхода к ней относится совокупность знаний о всех информационных действиях, направленных на удовлетворение информационных потребностей.

В последнее время усиливается тенденция рассматривать понятие информационной культуры в контексте интеграции компонентов информации и культуры. В результате этого информационная культура

рассматривается как одна из сторон общей человеческой культуры. Именно этот подход позволяет раскрыть истинную сущность информационной культуры.

Информационная культура представляет собой систематизированный набор знаний, навыков и умений, направленных на удовлетворение потребности личности в информации, возникающей в процессе учебной, научной, самостоятельной образовательной деятельности, отдыха и других видов деятельности. В общем смысле, информационная культура — это знания и навыки эффективного использования информации, включающие различные способы поиска необходимой информации через все формы информационных ресурсов и технологий. Исходя из этого определения, давайте поищем ответ на вопрос, почему мы ощущаем необходимость в информационной культуре. В обществе ценность информации возрастает, и оно переходит от индустриального к информационному. Современная жизнь с её высокой изменчивостью порождает ряд новых атрибутов в информационном обществе: информация и знания становятся основными преобразующими силами общества; цикл обновления производственных и социальных технологий составляет 6-8 лет, что превышает скорость смены поколений; способность к непрерывному обучению и приобретению новых специальностей становится неотъемлемой частью социального статуса личности; судьба каждого человека зависит от способности своевременно находить, получать, адекватно воспринимать и эффективно использовать новую информацию.

Переход человечества к информационному обществу ставит перед людьми серьезные проблемы: подготовка к новой жизненной среде и профессиональной деятельности в высокоавтоматизированной информационной среде, умение действовать самостоятельно в этой среде, эффективно использовать её возможности и защищаться от негативных воздействий. Проблемы формирования информационного общества, прежде

всего проблема места человека в этом обществе, сегодня находятся в центре внимания международного сообщества.

Возможности формирования информационной культуры у учащихся не ограничиваются только их самостоятельной работой и аудиторными занятиями. Внеучебная деятельность не только повышает познавательную активность учащихся, но и формирует желание глубже изучать информационные технологии, а также развивает научные навыки, связанные с информационной культурой. Информация (от латинского "informatio" — объяснять, излагать) является одной из основных концепций современного знания и политики; она изначально передавалась людьми устно, затем письменно или в других формах.

Социальная жизнь включает в себя информацию о людях, предметах, фактах, событиях, процессах и тому подобном. Информатизация — это совокупность социально-экономических и научно-технических процессов, направленных на создание оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей граждан, органов государственной власти и самоуправления, организаций и общественных объединений за счет формирования и использования информационных ресурсов. Информационные процессы — это процесс поиска, сбора, обработки, накопления, хранения и распространения информации.

Информационная система — это совокупность упорядоченных документов и информационных технологий, осуществляющих информационные процессы. Информационные ресурсы — это отдельные документы и их комплекты в информационных системах, таких как библиотека, архив, фонд, база данных. Социально-политическая информация — это совокупность знаний, данных и сообщений, которые являются предметом обмена между членами общества, социальными группами и политическими организациями и которые они используют в своей деятельности.

Молодежь проявляет высокую степень коммуникационной активности благодаря своей подвижности, стремлению к новизне и наличию свободного времени. В других группах наблюдается относительно низкая активность. Такие характеристики могут привести к негативным последствиям. У первой группы существует риск поддаться усиливающемуся агрессивному политическому влиянию, а вторая группа может остаться вне влияния позитивной информации.

Потребление информации — это явление, направленное на удовлетворение социальных, а точнее, духовных потребностей. Потребление информации является особой формой потребления услуг. Известно, что перед тем как потреблять любую услугу, обращают внимание на её качество, цену, пользу, удобство и другие подобные характеристики. В этом процессе также учитываются особенности спроса и предложения на потребляемую услугу. Например, уровень потребления услуг с уменьшившимся предложением может быть высоким, и спрос на них возрастает. Эти характеристики также присущи процессу потребления информации. Однако следует отметить, что потребление информации, являющейся духовным благом, имеет свои особенности. В частности, информация потребляется конкретным лицом, социальной группой, нацией, обществом и государством — и на этих уровнях процессы потребления различаются. Например, информация, интересная для одного человека, может быть незначительной для определённого социального слоя или группы. Также информация обладает пространственными и временными характеристиками. Например, информация, которая была чрезвычайно популярна на Западе, может быть слабо потребляемой народами Востока. Кроме того, информация, которая была встречена с большим интересом в определённый исторический период, со временем может стать обычной и не отражаться в социальной жизни таким образом. Потребление информации происходит на взаимосвязанных этапах восприятия, понимания и интерпретации независимо от того, кто её

потребляет.

В современном мире процесс потребления информации требует наличия особой культуры, которая должна стать составной частью духовной культуры человечества. Культура потребления информации, являющаяся характерной чертой процессов глобализации, особенно важна в условиях быстрого развития интернета. Поэтому в настоящее время возможности выбора информации так высоки, что данные, которые не могут удовлетворить потребности, быстро теряют свою ценность. С этой точки зрения, современное потребление информации кардинально отличается от прежнего. Безусловно, стремление обладать необходимой информацией — это требование времени. Однако сегодня также важно распространять информацию о себе как личности, социальной группе, нации, обществе и государстве.

Существует два основных аспекта этого. Во-первых, в условиях расширяющихся возможностей интернета необходимо широко использовать их для укрепления позиции нашей страны в мировом сообществе. Для этого необходимо сформировать у людей высокую культуру потребления информации. Только так можно предотвратить слепое следование за данными и их неправильную интерпретацию. Что наиболее важно, человек с культурой потребления информации не окажется под влиянием геоинформации, направленной на корыстные интересы. Безусловно, формирование культуры потребления информации — это сложный процесс, требующий систематических усилий во всех сферах общественной жизни.

Культура потребления информации выполняет ряд функций, как и другие формы культуры. К ним относятся коммуникативная, регулятивная, информационная и аксиологическая функции. В рамках рассматриваемой проблемы аксиологическая функция культуры потребления информации имеет особое значение. Например, наряду с большим количеством положительной информации через интернет передаются и данные, негативно

влияющие на восточную культуру и нравственность людей, что может негативно сказаться на идеологическом воспитании нашей молодежи. Только через формирование культуры потребления информации можно предотвратить такие влияния.

Также мы иногда с сожалением говорим о постоянном проникновении западной культуры. Это настолько мощный поток, что противостоять ему очень сложно. Есть только один путь — это своевременное размещение в интернете информации, соответствующей нашим интересам. Вся суть заключается в том, кто и с какой целью использует этот важный ресурс.

Иными словами, вместо того чтобы искать недостатки в сети, целесообразнее использовать её возможности для распространения славы нашей страны на мировом уровне. Интернет является виртуальным, но объективным явлением. Невозможно контролировать его проникновение в нашу жизнь. Правильнее будет не стремиться удерживать людей подальше от интернет-системы, а учить их разумно использовать её, повышая культуру потребления информации. Если у людей сформирована культура потребления информации, то при оценке сообщений и данных, противоречащих нашим национальным ценностям, безусловно, важную роль будут играть взгляды и система ценностей каждого человека.

Список использованной литературы:

1. Шавкат Мирзиёев “Буюк келажегимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қураимиз”-Тошкент.. “Ўзбекистон” 2017 С488
2. Э.Тоффлер Революционное богатство, 2007.- 576 с
3. Н.Н.Потрубачнинг “Управление социальных экономических системах” 276 /
4. А Ф.Даллес- Энциклопедия российско-американских отношений XVIII-XX века.-Москва: 2001.-696 с..
5. Информационная безопасность личности как социологическая проблема – Москва. 1999. 127 с.

6. Ибрагимов М.Б. «Zamonaviy jamiyatlarda pr texnologiyalar taraqqiyotning bosh omilaridan biri sifatida» //o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – T. 2. – №. 19. – С. 446-450.
7. Ибрагимов М.Б. «Yoshlarning Ijtimoiy Faolligini Oshirish Jamiyat Rivojlanishining Omili Sifatida» //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – С. 521-523.

